

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Elektron nashr. 216 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-mayda ruxsat etildi.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Zavur kollektor suvlarining kimyoviy tarkibi tahlili va ularni tozalash zarurati (Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida)”.....	20
Kungiratbay Sharipov, Ma‘ruf Nurmanov	
Forming demand and stimulating sales in Uzbekistan.....	26
Musayeva Shoirazimovna	
Членство в ВТО как драйвер развития: взгляд Узбекистана через призму опыта Вьетнама и Казахстана.....	30
Ж.Я.Нуриллаев	
Mamlakatimizda tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi va ularning bank tizimi moliyaviy barqarorligiga ta’siri tahlili.....	37
Xolmamatov Farhodjon Kubaevich	
O‘zbekiston respublikasida aholi bandligini ta’minlashdagi dolzarb masalalar	44
Ibragimov Elmurod Gulboynor o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida elektr energiyasi ta’minoti hajmini yalpi ichki mahsulot hajmiga ta’sirini ekonometrik tahlil qilish.....	48
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining xizmat turlarini takomillashtirish amaliyoti	60
Umurzoqova Adiba Ochilovna	
Qishloq xo‘jaligi kooperativi boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o‘ziga xos xususiyatlari	67
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmini prognozlashda ekonometrik modellar (yillik)	72
Qodirov Farxod Amirovich, Bo‘ribaeva Qundiz Muratbaevna	
Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi tizimini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari.....	77
Mahamatova Maftuna	
Xufiyona va yashirin iqtisodiyotning amaliy tahlili o‘zbekiston miqyosida.....	83
Koshanov Abdimurat Azat uli	
Soliq tizimini barqarorligini belgilovchi omillar tahlili.....	87
Nurillayev Jasurbek Davronbekovich	
Mahalliy budjetlar daromad manbalarini mustahkamlash omillari.....	92
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank infratuzilmasining raqamli transformatsiyasi va resurslar bazasi shakllanishi: nazariy asoslar va texnologik yondashuvlar.....	97
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o‘g‘li	
Ichki auditning transformatsion potentsiali: tahliliy amallarni takomillashtirish orqali samaradorlikni oshirish.....	102
Misirov Akbarali Pardaboyevich, Ismoilov Asadbek Abdusamat o‘g‘li	
Xorijiy mamlakatlarda yashil moliyalashtirishni rivojlantirish yo‘llari.....	110
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
Yashil moliya – iqtisodiy rivojlanish mexanizmi sifatida	117
Nodir Xidirov G‘iyosaliyevich	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning likvidiligi va moliyaviy barqarorligini ta’minlashning xorij tajribasi va uning amaliy ahamiyati	122
Bauyetdinov M.J.	
Теоретические подходы к определениям агрессий социально - экономической и политической стабильности государства как фактор повышения рекреационных потребностей	128
Алимова Райхона Баходировна	
Innovatsion ta’lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish.....	139
Komilov Umidjon Normurod o‘g‘li, Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	

Kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish manbalari	143
Nematulloev Suxrob Sobirovich	
Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishining V.Z. Vlasov usuli asosida analitik tadqiqi	148
Kamola Xaydarova	
"Sibir daryolarining burilishi" loyihasing tarixiy va retrospektiv tahlili	153
Mahmudov Nosir Mahmudovich	
Sarguzasht turizmini rivojlanishi va sarguzasht turlarda turistlarning xavfsizligini ta'minlashda instruktor-gidlarning roli	159
Tilovmurodov Dostonbek Furqat o'g'li	
Scientific-theoretical foundations of the use of ict in ensuring management efficiency and security in enterprises	165
Khalilov Bekzod Akhmatovich	
Tijorat banklarida kredit riskini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishlari.....	171
Mirtursunova Dinara Anvarovna	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini joriy etishni takomillashtirish yo'llari.....	175
Tangriyev Izzat Raxmatullayevich	
Qashqadaryo viloyatida eko va etno turizmni rivojlantirishning istiqbollari va iqtisodiy samaradorligi.....	181
Erkayeva Barno, Xushvaqtoev Ramziddin	
O'zbekiston bank tizimida raqamli valyutalar va yashil investitsiyalar integratsiyasini takomillashtirish	186
Nodirov Azizxon Asrorovich	
Global energiya noaniqligining o'zgaruvchanligi ekonomertik modellari	192
Bexzod Qo'ziboev	
Экоцифра: цифровизация МСП для зеленого устойчивого роста	197
С.С. Убаева	
Qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish va ekologik toza hududni yo'lga qo'yishning ahamiyati	201
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Statistika fanining shakllanish bosqichlari va rivojlanish tendensiyalari.....	206
Nabixodjaev Abbas Abdupattahovich, Umarova Mukaddas Abbasovna	
Hududlarning atmosferaga chiqaradigan zararli chiqindilar miqdorini sanoat mahsulotiga nisbati bo'yicha tahlili	210
Baqoyev Husan Nuriddinovich	

HUDUDLARNING ATMOSFERAGA CHIQRADIGAN ZARARLI CHIQUINDILAR MIQDORINI SANOAT MAHSULOTIGA NISBATI BO'YICHA TAHLILI

Baqoyev Husan Nuriddinovich

Navoiy innovatsiyalar universiteti dotsenti.
Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
bhusann77@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston Respublikasi hududlarida 2010 – 2023- yillar mobaynida ishlab chiqarilgan sanoat mahsuloti hajmi va shu yillarda atmosferaga chiqarilgan zararli chiqindilar miqdori tahlili keltirilgan bo'lib, tahlilda har bir hududning mamlakat bo'yicha sanoat mahsuloti ulushi va zararli chiqindilar chiqarishdagi ulushi taqqoslanilgan. Yillar kesimida hududlar zararli chiqindilarining sanoat mahsulotiga nisbati indeksini hisoblash uslubi keltirilgan va statistik tahlil amalga oshirilgan.

Kalit so'zlar: Sanoat mahsuloti hajmi, hudud sanoat mahsulotining ulushi, atmosferaga chiqarilgan zararli chiqindilar, hududlar zararli chiqindilarining sanoat mahsulotiga nisbati indeksi, variatsion tahlil, statistik guruhlash, "yashil" hudud, "sariq" hudud, "qizil" hudud.

Abstract: The article presents an analysis of the volume of industrial products produced in the regions of the Republic of Uzbekistan for the period 2010-2023 and the volume of emissions of harmful substances into the atmosphere over these years, which compares the share of each region in the volume of industrial products in the country and the share in the volume of emissions of harmful substances. A methodology for calculating the index of the ratio of harmful emissions of regions to industrial product in the context of years is presented and a statistical analysis is carried out.

Key words: The volume of industrial output, the proportion of industrial output of the territory, harmful emissions released into the atmosphere, the index of the ratio of harmful emissions of regions to industrial output, variational analysis, statistical grouping, "green" territory, "yellow" territory, "red" territory.

Аннотация: В статье представлен анализ объемов промышленной продукции, произведенной в регионах Республики Узбекистан за период 2010-2023 гг. и объемов выбросов вредных веществ в атмосферу за эти годы, в котором сравнивается доля каждого региона в объеме промышленной продукции по стране и доля в объеме выбросов вредных веществ. Представлена методика расчета индекса соотношения вредных выбросов регионов к промышленному продукту в разрезе лет и проведен статистический анализ.

Ключевые слова: Объем промышленной продукции, доля территории в промышленной продукции, выбросы вредных веществ в атмосферу, индекс отношения вредных выбросов территорий к промышленной продукции, вариационный анализ, статистическая группировка, "зеленая" зона, "желтая" зона, "красная" зона.

KIRISH

Sanoat taraqqiyoti har qanday mamlakat iqtisodiy rivojlanishining asosiy omillaridan biridir. Biroq, sanoatlashtirish jarayonida atrof-muhitga chiqariladigan zararli moddalar ekologik muvozanatni buzishi mumkin. O'zbekiston Respublikasida hududlar bo'yicha sanoat mahsuloti hajmi va atmosferaga chiqariladigan zararli chiqindilarni tahlil qilish, iqtisodiy va ekologik jihatdan barqaror rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish uchun juda muhimdir. Bu tahlillar nafaqat mamlakat ichidagi resurslarni samarali taqsimlashga yordam beradi, balki ekologik xavflarni oldini olish va ularni kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqishga ham asos bo'ladi.

Sanoat mahsuloti hajmini o'rganish orqali hududlarning iqtisodiy imkoniyatini aniqlanadi. Sanoat mahsuloti yuqori bo'lgan hududlar (masalan, Toshkent shahri, Navoiy viloyati) mamlakat yalpi ichki mahsulotiga (YaIM) katta hissa qo'shadi. Bu hududlarda ishlab chiqarish quvvatlari, infratuzilma va ishchi kuchi salohiyati yuqori bo'lib, ularni qo'shimcha investitsiyalar va texnologik yangilanishlar uchun afzal hududlar sifatida ko'rsatadi [1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sanoat tarmog'ining rivojlanishi va sanoat korxonalarini tomonidan atrof-muhitga chiqadigan zararli chiqindilar miqdorini oqibatlarini o'rganishga mahalliy olimlardan N.Ibragimov, L.Raximova [2], J.Nasriddinov [3], B.Gapparov [4] va boshqalar ilmiy tadqiqot olib borishgan.

Sanoat chiqindilarini utilizatsiyasini rag'batlantirish muammolari haqida xorijiy olimlardan N.Osokin, Yu.Nikitushkina, U.Bachayevlar [5], hamda Amemiya T. [6] tadqiqotlar olib borishgan.

Bu tadqiqotlarda sanoat chiqindilarini ekologiyaga ta'siri, ushbu ta'sirlarni kamaytirish yo'l-yo'riqlariga e'tibor berilgan bo'lib, hududlardagi sanoat korxonalarining alohida ta'sirini taqqoslash, solishtirish haqida kamroq to'xtalib o'tilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Atmosfera chiqarilgan zarali chiqindilar qanchalik ko'p miqdorda sanoat mahsuloti yaratilishi natijasimi, yoki e'tiborsizlik oqibatimi, yoki samarasiz eski texnologiyalar ta'sirimi, yoki chiqindilarning zararini kamaytiruvchi uskunalar yetarli miqdorda o'rnatilmaganligimi kabi savollarga javob topish uchun 1-va 2-jadvallarda keltirilgan ma'lumotlarni bir-biriga taqqoslash lozim bo'ladi. Bunda har bir hududdagi zarali chiqindi miqdori ulushini mos yildagi sanoat mahsuloti hajmining ulushiga bo'lish tavsiya etiladi.

Hududning atmosfera chiqargan zarali chiqindisining sanoat mahsuloti hajmiga nisbati indeksi I_{jt} sifatida baholanadi. Bunda, j-hudud, t-yil.

$$I_{jt} = \frac{ChU_{jt}}{SU_{jt}}; \quad (1)$$

bu yerda, ChU_{jt} - j-hududning t-yildagi atmosfera chiqargan zarali chiqindisi ulushi;

$$ChU_{jt} = (Ch_{jt} / Ch_t) * 100\%$$

Ch_{jt} - j-hududning t-yildagi atmosfera chiqargan zarali chiqindisi, Ch_t - t-yilda respublika bo'yicha atmosfera chiqarilgan zarali chiqindi miqdori.

SU_{jt} - j-hududning t-yildagi sanoat mahsuloti ulushi.

$$SU_{jt} = (S_{jt} / S_t) * 100\%$$

S_{jt} - j-hududda t-yilda ishlab chiqarilgan sanoat mahsuloti hajmining qiymati. S_t - t-yilda respublika bo'yicha ishlab chiqarilgan jami sanoat mahsuloti qiymati.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida respublika hududlari sanoat mahsuloti hajmining 2010-yildan har besh yildagi va 2023-yildagi ko'rsatkichlari joriy narxlardagi hajmi va mamlakat sanoat mahsulotidagi hududlar ulushi 1-jadvalda keltirilgan [7].

Hududlar sanoat mahsuloti hajmini solishtirishda statistik ma'lumotlar joriy narxlarda bo'lganligi tufayli hududlarning ulushi tarkibiy tahlili keltirilgan.

1-jadval. O'zbekiston Respublikasi hududlarining sanoat mahsuloti hajmi va ulushi (mlrd. so'm, joriy narxlarda).

Hududlar	Yillar	2010		2015		2020		2023	
		hajmi	%	hajmi	%	hajmi	%	hajmi	%
O'zbekiston Respublikasi		38119	100	97598,2	100	368740,2	100	658991,7	100
Qoraqalpog'iston Respublikasi		697,2	1,83	2387,6	2,45	13981,3	3,79	17791,1	2,70
Andijon viloyati		4701,4	12,33	9744,6	9,98	36376,5	9,87	73767,1	11,19
Buxoro viloyati		1674,8	4,39	5143,9	5,27	17574,4	4,77	31860,4	4,83
Jizzax viloyati		522,7	1,37	1474,5	1,51	5823,8	1,58	19197,3	2,91
Qashqadaryo viloyati		4957,5	13,01	8721,9	8,94	14612,3	3,96	28767,7	4,37

Navoiy viloyati	4038,5	10,59	9286,9	9,52	65084,9	17,65	101841,9	15,45
Namangan viloyati	1007	2,64	2861,8	2,93	11011,9	2,99	21906,8	3,32
Samarqand viloyati	2011,2	5,28	6095,5	6,25	18383,4	4,99	32955,7	5,00
Surxondaryo viloyati	756,4	1,98	1910,7	1,96	5322,7	1,44	8848,6	1,34
Sirdaryo viloyati	926,8	2,43	2820,6	2,89	7990,9	2,17	15348,1	2,33
Toshkent viloyati	5471,2	14,35	14401	14,76	65949,9	17,89	106915,3	16,22
Farg'ona viloyati	3265,5	8,57	7170,2	7,35	21701,2	5,89	35794,9	5,43
Xorazm viloyati	628,6	1,65	2616	2,68	9615,9	2,61	21589,1	3,28
Toshkent shahri	6984,4	18,32	18986,1	19,45	66188	17,95	124116,4	18,83

Manba: O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

1-jadvalga ko'ra 2010-yilda mamlakatimizdagi sanoat mahsulotning katta qismi Toshkent shahri va Toshkent viloyati hissasiga to'g'ri kelgan. Keyingi o'rinlarda Qashqadaryo va Andijon viloyatlari bo'lgan bo'lsa, Navoiy viloyati 5-o'rinda bo'lgan. Surxondaryo viloyati, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyati va Jizzax viloyati sanoat mahsuloti bo'yicha eng kam ulushga ega hududlar sanalgan.

2023-yilga kelib, respublika sanoat mahsuloti hajmida Toshkent shahri va Toshkent viloyati hajmi eng yuqoriligi saqlanib qolgan bo'lsa, Navoiy viloyatining ulushi uchinchi o'ringa ko'tarilgan. Navoiy viloyati ulushi 4,86 punktga oshgan. Respublika sanoati ulushida 10 foizlik chegaradan yana Andijon viloyatining ulushi yuqori bo'lgan bo'lsa, qolgan viloyatlar ulushi 6 foizga ham bormagan. Jizzax viloyati, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Sirdaryo va Surxondaryo viloyatlari ulushi eng kam hududlar sirasiga kirgan. Qashqadaryo viloyati ulushi eng kamaygan hudud bo'lganini ko'rish mumkin.

Hududlar sanoat ishlab chiqarish hajmi yuqoriligining zaif tomoni sifatida sanoat korxonalarini tomonidan atrof-muhitni ifloslantiruvchi zararli chiqindilar atmosferaga, daryo va kanallarga, tuproqqa yo'naltirilishini keltirish mumkin.

Atmosferaga chiqariladigan zararli chiqindilar miqdori va ularning ta'sirini o'rganish atrof-muhitning holatini aniqlash imkonini, zararli chiqindilar ko'p chiqariladigan hududlar (masalan, Toshkent viloyati, Qashqadaryo) havo ifloslanishi, yer va suv resurslarining buzilishi kabi muammolarga duch kelishi mumkin. Bu esa aholining sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatadi. 2-jadvalda mamlakat hududlarida atmosferaga chiqariladigan zararli chiqindilar miqdori va hududlarning ulushi haqida ma'lumot keltirilgan.

2-jadval. O'zbekiston Respublikasi hududlari kesimida atmosferaga chiqariladigan zararli chiqindilar hajmi va ulushi (ming tonna) [7].

Hududlar	Yillar	2010		2015		2020		2023	
		hajmi	%	hajmi	%	hajmi	%	hajmi	%
O'zbekiston Respublikasi		729	100	975,1	100	924,4	100	763,2	100
Qoraqalpog'iston Respublikasi		29,2	4,01	32,8	3,36	28,9	3,13	9,8	1,28
Andijon viloyati		8,7	1,19	18,5	1,90	11,5	1,24	10,5	1,38
Buxoro viloyati		75,5	10,36	55,6	5,70	37,1	4,01	30,7	4,02
Jizzax viloyati		23,8	3,26	70,2	7,20	3,4	0,37	29,5	3,87
Qashqadaryo viloyati		141,2	19,37	176,3	18,08	128,1	13,86	117,7	15,42
Navoiy viloyati		40,3	5,53	47	4,82	48,4	5,24	35	4,59
Namangan viloyati		5,4	0,74	7,8	0,80	15	1,62	5	0,66
Samarqand viloyati		51,5	7,06	54,7	5,61	52,7	5,70	39,4	5,16
Surxondaryo viloyati		3,5	0,48	3,1	0,32	6,5	0,70	7,4	0,97
Sirdaryo viloyati		21	2,88	66,1	6,78	71,8	7,77	3,1	0,41
Toshkent viloyati		257,6	35,34	370,6	38,01	430	46,52	430,1	56,35
Farg'ona viloyati		43	5,90	38,9	3,99	50,5	5,46	26,4	3,46
Xorazm viloyati		4,8	0,66	5	0,51	6,8	0,74	3,4	0,45
Toshkent shahri		23,5	3,22	28,5	2,92	33,7	3,65	15,2	1,99

Manba: O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

2-jadvaldagi ma'lumotlar O'zbekistonda atmosferaga chiqariladigan zarali chiqindilarda Toshkent viloyatining ulushi nihoyatda katta ekanligini ko'rsatib turibdi. 2010-yilda ushbu viloyatning ulushi 35,34 foiz bo'lgan bo'lsa, 2023-yilda Toshkent viloyati ulushi 56,34 foizga yetgan. Butun respublikaning yarmidan ko'p zarali chiqindilari miqdori shu viloyat hududiga to'g'ri kelmoqda. Atmosferaga zararli chiqindilar chiqarishda Qashqadaryo viloyati ham katta ulushga egaligini 2-jadval ma'lumotlari ko'rsatib turibdi.

3-jadvalda hududlarning atmosferaga chiqaradigan zarali chiqindilarning sanoat mahsulotiga nisbati indeksi (1) formulaga asoslangan holda hisoblangan qiymatlari keltirilgan.

Bu hisoblangan indekslar bir mamlakat hududlarini bir-biri bilan taqqoslash uslubi sifatida tavsiya etilib, olingan natijalar tahlil qilinishi orqali ko'pgina ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik chora-tadbirlar, dasturlar tayyorlashda asqotadi.

3-jadval. O'zbekiston Respublikasi hududlarining atmosferaga chiqaradigan zarali chiqindilarning sanoat mahsulotiga nisbati indeksi.

Hududlar	Yillar	2010	2015	2020	2023
O'zbekiston Respublikasi		1,000	1,000	1,000	1,000
Qoraqalpog'iston Respublikasi		2,190	1,375	0,825	0,476
Andijon viloyati		0,097	0,190	0,126	0,123
Buxoro viloyati		2,357	1,082	0,842	0,832
Jizzax viloyati		2,381	4,765	0,233	1,327
Qashqadaryo viloyati		1,489	2,023	3,497	3,533
Navoiy viloyati		0,522	0,507	0,297	0,297
Namangan viloyati		0,280	0,273	0,543	0,197
Samarqand viloyati		1,339	0,898	1,144	1,032
Surxondaryo viloyati		0,242	0,162	0,487	0,722
Sirdaryo viloyati		1,185	2,346	3,584	0,174
Toshkent viloyati		2,462	2,576	2,601	3,474
Farg'ona viloyati		0,689	0,543	0,928	0,637
Xorazm viloyati		0,399	0,191	0,282	0,136
Toshkent shahri		0,176	0,150	0,203	0,106

Manba: O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

3-jadvalda hisoblab aniqlangan ma'lumotlarni, ya'ni hududlarning zarali chiqindilarning sanoat mahsulotiga nisbati indekslarini statistikadagi variatsion tahlil usuli, guruhlash usullarini qo'llash tegishli xulosalar chiqarish imkonini beradi.

Olingan natijalarga qarab, hududlarni statistik guruhlaymiz. Hududlarni yillar kesimida 3 ta guruhga ajratamiz. Indeksi yuqori hududlarni "qizil", o'rta hududlarni "sariq" va indeksi past hududlarni "yashil" guruhlariga kiritamiz.

Dastlab guruhlash intervali topiladi[8].

$$i = (I_{\max} - I_{\min}) / 3; \quad (2)$$

Guruhlash oraliqlarini aniqlash uchun, eng kichik indeks qiymatiga aniqlangan interval qiymati 3 marta qo'shib boriladi. Tegishli oraliqqa mansubligiga ko'ra hududlar qizil, sariq va yashil hududlarga ajratiladi.

Har bir tahlil qilinayotgan yildagi indekslarning o'rtacha kvadratik tafovuti yoki standart chetlashisshi quyidagicha aniqlandi [9]:

$$\delta = \frac{1}{n} \sqrt{\sum_1^n (x_i - \bar{x})^2}; \quad (3)$$

4-jadval. Hududlardagi atmosferaga chiqarilgan zarali chiqindilar miqdorining sanoat mahsuloti hajmiga nisbati indeksini statistik guruhlash jadvali.

Yillar		2010	2015	2020	2023
Ko'rsatkichlar					
I_{max}		2,462	4,765	3,584	3,533
I_{min}		0,097	0,150	0,126	0,106
I_{max} / I_{min}		25,443	31,768	28,422	33,408
guruhlash intervali ($I_{max} - I_{min}$) / 3		0,788	1,538	1,153	1,142
standart chetlanish		0,876	1,274	1,160	1,109
"Yashil" hududlar	interval	0,097-0,884	0,150-1,688	0,126-1,279	0,106-1,248
"Sariq" hududlar	interval	0,885-1,673	1,689-3,227	1,280-2,432	1,249-2,390
"Qizil" hududlar	interval	1,674-2,462	3,228-4,765	2,433-3,585	2,391-3,533

Manba: Muallif ishlanmasi

4-jadvalda hududlarning hisoblangan indeksleri statistik tahlili keltirilgan. Eng kichik indeks qiymati 2010-yilda Andijon viloyatiga tegishli 0,097 ga teng bo'lgan bo'lsa, eng yuqori yomon ko'rsatkich 2015-yilda 4,765 Jizzax viloyatiga to'g'ri keladi.

Indekslar orasidagi nisbatning 2023-yilda boshqa yillardagidan katta bo'lgan. Indekslar orasidagi eng katta farq 4,615 qiymat 2015-yilda kuzatilgan. Indeksning variatsiya kengligi va standart chetlanishi 2015-yilda yuz bergan. Standart chetlanish eng kam 2010-yilda kuzatilgan. 2010-yilda hududlar orasidagi tafovut kamroq bo'lgan.

5-jadval. Tahlil natijalari bo'yicha hududlarni guruhlash.

guruh	yillar	Hududlar
"Yashil" hududlar	2010	Andijon, Toshkent shahri, Surxondaryo, Namangan, Xorazm, Navoiy, Farg'ona
	2015	Toshkent shahri, Surxondaryo, Andijon, Xorazm, Namangan, Navoiy, Farg'ona, Samarqand, Buxoro, Qoraqalpog'iston Respublikasi
	2020	Andijon, Toshkent shahri, Jizzax, Xorazm, Navoiy, Surxondaryo, Namangan, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Buxoro, Farg'ona, Samarqand
	2023	Toshkent shahri, Andijon, Xorazm, Sirdaryo, Namangan, Navoiy, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Farg'ona, Surxondaryo, Buxoro, Samarqand
"Sariq" hududlar	2010	Sirdaryo, Samarqand, Qashqadaryo
	2015	Qashqadaryo, Sirdaryo, Toshkent viloyati
	2020	-
	2023	Jizzax
"Qizil" hududlar	2010	Qoraqalpog'iston Respublikasi, Buxoro, Jizzax, Toshkent viloyati
	2015	Jizzax
	2020	Toshkent viloyati, Qashqadaryo, Sirdaryo,
	2023	Toshkent viloyati, Qashqadaryo

Manba: Muallif ishlanmasi

O'zbekistonda sanoat va ekologiya o'rtasida muvozanatni saqlash uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

Toza texnologiyalarni joriy etish, zararli chiqindilarni kamaytirish uchun yangi, ekologik toza texnologiyalardan foydalanish kerak. Bunga quyosh va shamol energiyasi kabi qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish kiradi.

Qat'iy ekologik standartlar belgilash, Sanoat korxonalarini uchun chiqindilar chiqarish bo'yicha qat'iy normalar belgilanishi va ularni buzgan holda tegishli choralar ko'rish.

Aholini ekologik ongini rivojlantirish, atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha dasturlar orqali aholini ekologik muammolar haqida xabardor qilish kerak.

"Yashil" hududlarni qo'llab-quvvatlash, ekologik jihatdan toza hududlar (masalan, Toshkent shahri) uchun soliq imtiyozlari va subsidiyalar joriy etilishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston Respublikasi hududlarida sanoat mahsuloti va zararli chiqindilarni tahlil qilish, nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirish, balki ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun ham zarurdir. Bu tahlillar orqali mamlakatimizda iqtisodiy o'sish bilan atrof-muhitni muhofaza qilish o'rtasida muvozanat yaratish mumkin. Kelajakda "yashil iqtisodiyot" tamoyillarini qo'llash va innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish orqali O'zbekistonni iqtisodiy jihatdan rivojlangan, shu bilan birga ekologik jihatdan toza mamlakatga aylantirish imkoniyati mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Baqoyev H.N. Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili. / "Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot" ilmiy-elektron jurnali. № 1, yanvar, 2025-yil, 379-382 betlar, <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
2. Ibragimov N.I., Raximova L.S. "Qattiq maishiy chiqindilarni utilizatsiyalash". Darslik -T.: "Fan va texnologiyalar", 2019, 264 b.
3. Nasriddinov J.M. "Sanoat korxonalaridan chiqayotgan zarali moddalarni sabablari va yechimlari" Proceedings of International Conference on modern Science and Scientific Studies., 1(3), 144-149. <https://econferenceries.com/index.php/icmsss/article/view/597>
4. Gapparov B.N., "Sanoat ekologiyasi va atrof-muhitni muhofazasiga qaratilgan ba'zi muammolar" / Журнал "Экономика и социум". №4(107) -2.2023. www.iupr.ru 79-81 b.
5. Осокин Н.А., Никитушкина Ю.В., Бфчфев У.А., "Стимулирование утилизации промышленных отходов в России: как может помочь зарубежный опыт?" // ЭКО. 2021. № 9. С. 69-93. DOI: 1030680 / ECO0131-7652-2021-9-69-93.
6. Amemiya, T. Current state and trend of waste and recycling in Japan. // International Journal of Earth & Environmental Sciences, 2018. 3. P.155.
7. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi rasmiy sayti, www.stat.uz
8. Soatov N.M. Statistika. Darslik. Toshkent: Abu Ali ibn Sino nashriyoti-2003. 743 bet -197 bet
9. Бакоев Х.Н. Анализ динамики развития промышленного сектора Узбекистана. Журнал "Экономика и социум" №1 (128) 2025. www.iupr.ru

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>